

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N° 15
Août 2019

Les effectifs dans l'enseignement supérieur en 2018-2019

En 2018-2019, 2,7 millions d'étudiants se sont inscrits dans l'enseignement supérieur. Cet effectif progresse de 2,1 % par rapport à la rentrée précédente. Cette vive progression est en particulier due à l'afflux des bacheliers de 2018, lié au boom démographique de l'an 2000. Les effectifs en formation d'ingénieur et en écoles de commerce, gestion et comptabilité sont aussi très dynamiques.

Effectifs étudiants toujours dynamiques en 2018-2019

À la rentrée 2018, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur est de 2 678 700, hors inscriptions simultanées en licence et en CPGE. Cet effectif, en hausse pour la dixième année consécutive, progresse fortement cette année (+ 2,1 % par rapport à 2017, soit + 56 300 étudiants). L'augmentation exceptionnelle du nombre de bacheliers en 2018, liée au boom démographique de l'an 2000, s'est répercutée dans la quasi-totalité des filières de l'enseignement supérieur.

aussi fortement augmenté en 2018-2019 (+ 7,7 %) ce qui prolonge une tendance de fond : plus de 6 % en moyenne annuelle entre 2000 et 2017.

En revanche, les effectifs en CPGE enregistrent une baisse (- 1,6 %), malgré le contexte global de hausse du nombre d'étudiants dans le supérieur.

En lien avec ces évolutions, la part de l'université dans le total des inscriptions, de 60,3 % à la rentrée 2018, fléchit d'un point par rapport à 2017.

Effectifs dans l'enseignement supérieur

Effectifs (en milliers)	Année universitaire				Evolution annuelle (en %)
	2010- 2011	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	
Universités	1 421	1 569	1 585	1 615	+1,9
<i>dont prép. DUT</i>	116	117	117	120	+2,5
<i>dont form. ingé.</i>	24	30	30	31	+3,8
Formations d'ingénieurs hors université	102	123	129	133	+3,3
STS et assimilés	242	257	257	263	+2,4
CPGE	80	86	86	85	-1,6
Ecoles de commerce, gestion, comptabilité	121	152	174	187	+7,7
Autres	334	367	392	395	+1,0
Total	2 299	2 554	2 622	2 679	+2,1

Note : Tous les chiffres et toutes les évolutions sont désormais calculés en ne comptabilisant pas les inscriptions en licence qui sont effectuées en parallèle d'une inscription en CPGE.

Source : MESRI-SIES, Systèmes d'information SISE et Scolarité, enquêtes menées par le SIES sur les établissements d'enseignement supérieur, enquêtes sous la responsabilité des ministères en charge de l'agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture.

À l'université, le nombre d'inscriptions augmente de 1,9 % (+ 30 100 inscriptions) à la rentrée 2018. En DUT en particulier, la hausse atteint 2,5 %. En sections de techniciens supérieurs (STS) et assimilés, les effectifs progressent de 2,4 %.

Dans le prolongement des années précédentes, les inscriptions restent très dynamiques dans les formations d'ingénieurs (+ 3,8 % à l'université et + 3,3 % en dehors). Dans les écoles de commerce, gestion ou comptabilité, le nombre d'étudiants a

Hausse des effectifs deux fois plus élevée dans le secteur privé

En 2018-2019, la progression des effectifs dans l'enseignement privé, de 3,9 %, est à nouveau supérieure à celle des inscriptions dans l'enseignement public (+ 1,7 %). Il accueille 540 900 étudiants, soit 20 % des effectifs du supérieur, part en hausse de 0,8 point par rapport à 2017. La quasi-totalité des écoles de commerce, gestion ou comptabilité relève du secteur privé. Celui-ci scolarise également un tiers des étudiants en STS et quatre étudiants sur dix des écoles d'ingénieurs hors université. Parmi les CPGE, le secteur privé (y compris sous contrat avec l'État) ne représente que 16 % des inscrits.

Répartition des effectifs en 2018-2019 entre secteurs public et privé

Effectifs (en milliers)	Public	Privé	Total	Part du privé (en %)
Universités (y c. DUT et ingé.)	1 615	-	1 615	-
Formations d'ingé. hors univ.	79	54	133	40,6
STS et assimilés	179	84	263	31,9
CPGE	71	14	85	16,1
Ecoles de commerce, gestion, comptabilité	1	186	187	99,4
Autres	192	203	395	51,4
Total	2 138	541	2 679	20,2
Evolution annuelle (en %)	+1,7	+3,9	+2,1	-

Source : MESRI-SIES

Une croissance élevée dans les académies de Créteil, de Limoges et certains DOM

À la rentrée 2018, les effectifs augmentent dans l'ensemble des régions académiques. Ils progressent de façon importante dans les académies de Mayotte (+ 12,5 %), Guyane (+ 7,1 %), La Réunion (+ 5,4 %), Créteil (+ 4,5 %) et Limoges (+ 4,4 %). Ils sont stables dans celle de Montpellier et fléchissent légèrement dans celle de Poitiers. L'Île-de-France accueille 26 % des effectifs. Près de trois étudiants sur dix (29 %) sont inscrits dans cinq académies de province (Lyon, Lille, Toulouse, Nantes et Bordeaux) ; les plus petites académies de métropole sont celles de Corse, Limoges et Besançon, qui regroupent 2,4 % des effectifs totaux.

Répartition des effectifs en 2018-2019 par région et académie

Régions académiques	Académies	Effectifs (en milliers)	Part (en %)	Evol. ann. (en %)
Auvergne-Rhône-Alpes		343	12,8	+3,4
	Cl.-Ferrand	48	1,8	+3,1
	Grenoble	95	3,6	+2,8
	Lyon	200	7,5	+3,7
Bourg.-Franche-Comté		80	3,0	+2,4
	Besançon	34	1,3	+2,4
	Dijon	46	1,7	+2,4
Bretagne	Rennes	129	4,8	+2,9
Centre-Val de Loire	Orléans-Tours	64	2,4	+1,5
Corse	Corse	6	0,2	+2,0
Grand-Est		208	7,8	+1,8
	Nancy-Metz	84	3,1	+1,3
	Reims	43	1,6	+1,7
	Strasbourg	81	3,0	+2,4
Hauts de France		230	8,6	+1,5
	Amiens	49	1,8	+2,0
	Lille	180	6,7	+1,3
Île-de-France		705	26,3	+2,4
	Créteil	151	5,6	+4,5
	Paris	353	13,2	+0,6
	Versailles	201	7,5	+4,1
Normandie		105	3,9	+1,8
	Caen	43	1,6	+2,6
	Rouen	62	2,3	+1,2
Nouvelle Aquitaine		208	7,8	+1,8
	Bordeaux	133	5,0	+2,3
	Limoges	24	0,9	+4,4
	Poitiers	52	1,9	-0,5
Occitanie		249	9,3	+0,7
	Montpellier	112	4,2	+0,0
	Toulouse	137	5,1	+1,2
Pays de la Loire	Nantes	135	5,0	+1,8
Prov.-Alpes-Côte-d'Azur		171	6,4	+2,0
	Aix-Marseille	110	4,1	+2,7
	Nice	62	2,3	+0,7
France métropolitaine		2 632	98,3	+2,1
Guadeloupe	Guadeloupe	9	0,4	+0,6
Guyane	Guyane	5	0,2	+7,1
La Réunion	La Réunion	22	0,8	+5,4
Martinique	Martinique	9	0,3	+1,2
Mayotte	Mayotte	2	0,1	+12,5
DOM		47	1,7	+4,0
France métr. + DOM		2 679	100,0	+2,1

Source : MESRI-SIES

Pour en savoir plus :

- Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2019
- Note d'Information (Enseignement supérieur et Recherche) : 18.09

Sources : systèmes d'information SISE et SCOLARITE, enquêtes menées par le SIES auprès des établissements d'enseignement supérieur et d'enquêtes sous la responsabilité des ministères en charge de l'agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture.

Champ : inscriptions étudiantes dans un établissement d'enseignement supérieur en France métropolitaine et DOM, hors doubles inscriptions licence-CPGE, soit 58 000 étudiants à la rentrée 2018.

Une part de l'enseignement privé importante à Nantes et à Paris, faible en Corse, en Guyane et à Mayotte

La part de l'enseignement privé est très variable d'une académie à l'autre, comprise entre 2,2 % (Corse) et 30 % (Nantes, Paris). À la rentrée 2018, elle augmente sensiblement dans les académies de Mayotte, Lyon, Caen et Bordeaux. Au moins un étudiant sur cinq est inscrits dans le secteur privé dans les académies de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Paris et Versailles, et moins de 10 % dans celles de Besançon, Clermont-Ferrand, Corse, Limoges, Orléans-Tours, Strasbourg et des DOM à l'exception de la Martinique.

Part des étudiants dans l'enseignement privé par académie en 2018-2019 (en %)

Une part de l'université plus faible en Île-de-France hors académie de Créteil

Seuls 48 % des étudiants parisiens sont inscrits à l'université, contre 60 % pour la moyenne nationale. Le poids de l'université est aussi relativement faible dans deux autres académies à effectifs importants : Nantes et Versailles. Il est élevé dans les académies de Corse, Guyane, Limoges, Nancy-Metz et Strasbourg et progresse légèrement à la rentrée 2018 dans celles de Créteil et Montpellier.

Part des étudiants dans les universités par académie en 2018-2019 (en %)

Guirane NDAO
MESRI-SIES